

REGISTRO DE LAS ESPECIES DE *Somatia* SCHINER, 1868 (DIPTERA: SOMATIIDAE) DEPOSITADAS EN EL MUSEO ENTOMOLÓGICO “JOSÉ MANUEL OSORIO” (MJMO), ESTADO LARA, VENEZUELA

REGISTER OF THE SPECIES OF *Somatia* SCHINER, 1868 (DIPTERA: SOMATIIDAE) DEPOSITED IN THE ENTOMOLOGICAL MUSEUM “JOSÉ MANUEL OSORIO” (MJMO), LARA STATE, VENEZUELA

EVELIN ARCAAYA SÁNCHEZ*, TARCISIO CAPOTE LUNA, LEONEL SORONDO SÁNCHEZ

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Decanato de Agronomía,
 Departamento de Ciencias Biológicas, Barquisimeto, Venezuela

*Correspondencia: Evelin Arcaya Sánchez , E-mail: evearcaya@gmail.com

RESUMEN

La Región Neotropical es reconocida por sus altos niveles de riqueza de especies en grupos como lepidópteros y dípteros. *Somatia* Schiner, 1838 es el único género de la familia Somatiidae (Diptera) es endémico de esta región. El presente estudio tuvo como objetivo registrar los ejemplares de las especies del género *Somatia* depositadas en el Museo Entomológico José Manuel Osorio (MJMO) y contribuir al conocimiento de su distribución geográfica en Venezuela. Se identificaron tres especies en la Región Centro Occidental del país, específicamente en los estados Lara y Yaracuy. En Lara se registraron *Somatia aestiva* (Fabricius, 1805) y *S. sophiston* Steyskal, 1958, ambas citadas por primera vez en la región. En Yaracuy se documentó *S. papaveroi* Steyskal, 1968 representando el primer reporte de la especie en el estado. Este estudio amplía el número de entidades federales con presencia confirmada de *Somatia* en Venezuela y aporta nuevos datos sobre su distribución zoogeográfica tanto a nivel local como en el continente americano.

PALABRAS CLAVE: Biodiversidad, distribución zoogeográfica, Región Neotropical, Sudamérica, Tanypezoidea.

ABSTRACT

The Neotropical Region is known for its high species richness in groups such as Lepidoptera and Diptera. *Somatia* Schiner, 1838, the only genus of the Somatiidae family (Diptera), is endemic to this region. The present study aimed to record specimens of the species of the genus *Somatia* deposited at the José Manuel Osorio Entomological Museum (MJMO) and contribute to the understanding of their geographic distribution in Venezuela. Three species were identified in the Central-Western Region of the country, specifically in the states of Lara and Yaracuy. In Lara, *Somatia aestiva* (Fabricius, 1805) and *S. sophiston* Steyskal, 1958 were recorded, both recorded for the first time in the region. In Yaracuy, *S. papaveroi* Steyskal, 1968 was documented, representing the first report of the species in the state. This study expands the number of federal entities with confirmed presence of *Somatia* in Venezuela and provides new data on its zoogeographic distribution both locally and across the Americas.

KEY WORDS: Biodiversity, zoogeographic distribution, Neotropical Region, South America, Tanypezoidea.

Dentro de la Clase Insecta, el orden Diptera es el segundo más diverso en términos de especies descritas, con un total de 160.591. Este grupo taxonómico es superado únicamente por Coleoptera, que cuenta con 392.415 especies. En tercer lugar, con 158.570 especies se encuentra el orden Lepidoptera, seguido de Hymenoptera, con 155.517 especies descritas (Chapman 2009, Zhang 2013).

En la Región Neotropical, el orden Diptera se encuentra conformado por aproximadamente 31.000 especies. Este guarismo constituye solo una quinta parte de la diversidad mundial de todo el orden; el mayor número de especies descritas en el Neotrópico corresponden a las familias Tachinidae

y Limoniidae (con más de 2.600 especies), seguidas de Syrphidae, Phoridae, Dolichopodidae, Tabanidae y Mycetophilidae, todas con 1.000 o más especies (Amorim *et al.* 2002, Amorim 2009). Esta diversidad está influenciada por la heterogeneidad de hábitats en la región, que incluye selvas tropicales, montañas andinas, sabanas y humedales (Brown *et al.* 2009).

La familia Somatiidae (Diptera: Tanypezoidea) tiene un solo género (*Somatia* Schiner, 1838) restringido a la Región Neotropical, con siete especies descritas que se extienden desde el sur de Brasil hasta América Central (Amorim 2009, Pape *et al.* 2011, Zhang 2013). Los somátidos son moscas

de pequeño tamaño de 3-5 mm de longitud, robustas, brillantes, generalmente negras y amarillas, con una serie de manchas negras sobre el dorso. El abdomen es amplio, ovalado, curvado hacia abajo y ligeramente más ancho que el tórax. Los adultos en determinadas épocas y horas, se agrupan sobre la vegetación, aparentemente con fines reproductivos (Zumbado 2006, Lonsdale 2020).

Como ya se indicó, el género *Somatia* está conformado por siete especies descritas, incluyendo *S. aestiva*, *S. australis* Steyskal, 1958, *S. carrerai* Papavero, 1964, *S. lanei* Papavero, 1964, *S. papaveroi* Steyskal, 1968, *S. schildi* Steyskal, 1968 y *S. sophiston* Steyskal, 1958 (Steyskal 1968, 1970, GBIF 2021). Este género se distribuye en varios países incluyendo Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, así como Venezuela. En Costa Rica, se han registrado dos especies *S. aestiva* (Fabricius, 1805) y *S. schildi*, aunque se considera probable la presencia de *S. sophiston*, debido a su distribución en Guatemala, Panamá y Venezuela. De todas las especies, *S. aestiva* es la más comúnmente encontrada (Lonsdale y McAlpine 2010). En Venezuela, se han registrado dos especies, *viz.*, *S. papaveroi* y *S. sophiston* (Orrel 2022).

Marshall (2006) observó por primera vez a un adulto de *Somatia* alimentándose de una larva muerta de Lepidoptera. Asimismo, se han detectado especies del taxón en los nectarios extraflorales de varias especies de plantas pertenecientes a las familias Fabaceae y Passifloraceae (Marshall 2012). Carvalho-Filho (2017) encontró la especie *S. aestiva* consumiendo una solución azucarada exudada por las hojas de *Solanum stramonifolium* Jacq. (Solanaceae) en la Amazonía brasileña. Las fases inmaduras del género son desconocidas (Lonsdale 2020).

El conocimiento actual sobre la biodiversidad del orden Diptera es el resultado de un esfuerzo global sostenido. Sin embargo, aún es necesario profundizar en la investigación taxonómica de la mayoría de los grupos de dípteros. La taxonomía moderna, a través del uso de registros georreferenciados, datos ecológicos, imágenes de alta resolución y análisis de ADN, permiten una caracterización más precisa de las especies. En este contexto, la divulgación de la información resguardada en los museos regionales es fundamental para la comunidad científica, ya que contribuye al avance del conocimiento y a la conservación de la biodiversidad (Pape *et al.* 2009).

Este trabajo tiene como objetivo registrar los ejemplares de las especies del género *Somatia* depositadas en el Museo Entomológico José Manuel Osorio (MJMO), contribuyendo así al conocimiento sobre su distribución geográfica en Venezuela. Además, busca aportar información valiosa para la conservación y el estudio de estas especies.

Se realizó una revisión de los ejemplares del género *Somatia* depositados en el Museo Entomológico José Manuel Osorio, (MJMO) del Decanato de Agronomía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), estado Lara, Venezuela. Las especies fueron identificadas por Fernando Da Silva Carvalho Filho del Museo Paraense Emilio Goeldi, Belém, Pará, Brasil. Para determinar la distribución geográfica de las especies, se elaboró un inventario basado en los datos de las localidades registradas en la colección. Estas localidades, las cuales fueron georreferenciadas mediante Google Earth Pro (v7.3.2.5776) y el mapa de distribución geográfica se generó utilizando la herramienta en línea SimpleMappr (Shorthouse 2010).

Se registraron cuatro ejemplares del género *Somatia* agrupados en tres especies, muestreados en los estados Lara y Yaracuy, Región Centro Occidental de Venezuela. Las especies identificadas fueron *Somatia aestiva* (Fabricius, 1805) (n = 1), *S. papaveroi* Steyskal, 1968 (n = 1) y *S. sophiston* Steyskal, 1958 (n = 2). En el estado Lara se identificaron dos especies representadas por *S. aestiva* y *S. sophiston*, las cuales se citan por primera vez para esta entidad federal. Por otro lado, en el estado Yaracuy se registró la especie *S. papaveroi*, constituyendo el primer reporte para dicho estado. Estos hallazgos aumentan el conocimiento sobre la distribución geográfica de las especies de *Somatia* en Venezuela y contribuyen a la actualización de la biodiversidad entomológica del país.

Estudios previos han documentado la presencia de *S. papaveroi* en otras regiones de Venezuela. En este sentido, Orrel (2022) reportó esta especie en el Parque Nacional San Esteban, estado Carabobo Región Central. Este nuevo registro refuerza la necesidad de continuar con estudios taxonómicos y ecológicos para comprender mejor la diversidad y distribución de este género en el país.

A continuación, se presenta la información detallada del material examinado:

Material examinado

Familia Somatiidae Hendel, 1935

Género *Somatia* Schiner, 1868

Somatia aestiva (Fabricius, 1805) (Figs. 1, 2)

VENEZUELA. Estado Lara: Km 5, vía Río Claro, sector Los Sauces, municipio Iribarren, 790 msnm, 9°57'10.18"N, 69°21'49.48"O, 2-IV-2013, E. Arcaya; A. Yánez; J. Pérez leg.

Somatia papaveroi Steyskal, 1968 (Figs. 1, 3)

VENEZUELA. Estado Yaracuy: Cambural, municipio Peña, 394 msnm, 10°06'18.57"N, 69°10'01, 06-VII-1982, F. Díaz; R. González leg.

Somatia sophiston Steyskal, 1958 (Figs. 1, 4)

VENEZUELA. Estado Lara: El Cercado, municipio Iribarren, 522 msnm, 10°06'54.10"N, 69°14'42.87"O, 01-X-2000, E. Arcaya leg. Km 5, vía Río Claro, sector Los Sauces, municipio Iribarren, 790 msnm, 9°57'10.18"N, 69°21'49.48"O, 2-IV-2013, E. Arcaya; A. Yánez; J. Pérez leg .

Esta investigación contribuye al conocimiento sobre la distribución geográfica de las especies de *Somatia* en Venezuela, ampliando su ámbito de presencia a los estados Lara y Yaracuy en la Región Centro Occidental del país. Estos hallazgos representan un aporte significativo, ya que el conocimiento sobre este grupo aún presenta vacíos, por lo que se requieren estudios adicionales para comprender mejor su biogeografía y su papel en los ecosistemas donde se encuentra.

Figura 1. Distribución geográfica de ● *Somatia aestiva* (Fabricius, 1805), ●● *S. papaveroi* Steyskal, 1968 y ● *S. sophiston* Steyskal, 1958 en Venezuela con base en los ejemplares depositados en el MJMO. Los estados representados son: Carabobo (CA), Lara (LA) y Yaracuy (YA). ●●● = nuevos registros; ● = registro previo (Orrel 2022).

Figura 2. *Somatia aestiva*. A. Hábito, vista lateral. B. Cabeza y tórax, vista dorsal. Fotografías: © Tarcisio Capote 2025.

Figura 3. *Somatia papaveroi*. A. Hábito, vista lateral. B. Cabeza y tórax, vista dorsal. Fotografías: © Tarcisio Capote 2025.

Figura 4. *Somatia sophiston*. A. Hábito, vista lateral. B. Cabeza y tórax, vista dorsal. Fotografías: © Tarcisio Capote 2025.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMORIM DS. 2009. Neotropical Diptera Diversity: Richness, Patterns and Perspectives. *In*: BICKEL D, PAPE T, MEIER R. (Eds). Diptera Diversity: Status, Challenges and Tools. Leiden, Koninklijke Brill NV, Leiden, Países Bajos, pp. 71-97.
- AMORIM DS, SILVA VC, BALBI MI. 2002. Estado do conhecimento dos Diptera neotropicais, p. 29- 36. *In*: COSTA C, VANIN SA, LOBO JM, MELIC A. (Eds). Proyecto de Red Iberoamericana de Biogeografía y Entomología Sistemática, PRIBES. Monografías Tercer Milenio, Zaragoza, España, pp. 329.
- BROWN BV, BORKENT A, CUMMING JM, WOOD DM, WOODLEY NE, ZUMBADO MA. 2009. Manual of Central America Diptera. Primera Edición. Ottawa, NRC Research Press, Ottawa, Canadá, pp. 714.
- CARVALHO FILHO FS. 2017. Aggregation of *Somatia aestiva* (Fabricius) (Diptera: Somatiidae) on leaves of *Solanum stramonifolium* Jacq. EntomoBrasilis. 10(1):54-56.
- CHAPMAN AD. 2009. Numbers of living species in Australia and the World. Report for the Australian Biological Resources Study, Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Canberra Australia, pp. 84.
- GBIF (THE GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY). 2021. *Somatia* Schiner, 1868. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset. 2021. Disponible en línea en: <https://doi.org/10.15468/39omei> (Acceso 22.03.2021).
- LONSDALE O. 2020. Family groups of Diopsoidea and Nerioidea (Diptera: Schizophora) Definition, history and relationships. Zootaxa. 4735(1):1-177.
- LONSDALE O, MCALPINE DK. 2010. Somatiidae (Somatiid Flies). *In*: BROWN BV, BORKENT A, CUMMING JM, WOOD DM, WOODLEY NE, ZUMBADO M. (Eds). Manual of Central America Diptera. Volume 2. NRC Research Press, Ottawa, Canadá, pp. 833-835.
- MARSHALL SA. 2006. Insects: Their natural history and diversity: With a photographic guide to insects of eastern North America. Firefly Books Ltd., Richmond Hill, Ontario, Canadá, pp. 736.
- MARSHALL SA. 2012. Flies: The Natural History and Diversity of Diptera. Firefly Books Ltd., Richmond Hill, Ontario, Canadá, pp. 616.
- ORREL T. 2022. NMNH Extant Specimen Records (USNM, US). Version 1.51. National Museum of Natural History, Smithsonian Institution. Occurrence dataset. Disponible en línea en: <https://doi.org/10.15468/hnhrg3> (Acceso 19.03.2022).
- PAPE T, BICKEL D, MEIER R. 2009. Diptera diversity: Status, Challenges and Tools. Brill Academic Publishers, Leiden, Boston, pp. 459.
- PAPE T, BLAGODEROV V, MOSTOVSKI MB. 2011. Order Diptera. *In*: ZHANG ZQ. (Ed). Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness, pp. 1-237.
- SHORHOUSE DP. 2010. SimpleMappr, an online tool to produce publication-quality point maps. Consultado en Marzo 4 2025. Disponible en línea en: <https://www.simplemappr.net> (Acceso 04.03.2025).
- STEYSKAL GC. 1968. The genus *Somatia* Schiner, II. (Diptera: Somatiidae). Proc. Entomol. Soc. Wash. 70:255- 257.
- STEYSKAL GC. 1970. Family Somatiidae. *In*: PAPAVERO N. (Ed). A Catalogue of the Diptera of the Americas South of the United States. Departamento de Zoologia, Secretaria da Agricultura, Sao Paulo, Brasil, pp. 2.
- ZHANG ZQ. 2013. Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa. 3707(1):1-82.
- ZUMBADO M. 2006. Dípteros de Costa Rica y la América Tropical. Primera Edición. INBIO. Santo Domingo, Heredia, Costa Rica, pp. 267.